

ECONOMIC SCIENCES

УДК: 658:005.7

Гарбар В.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17602124>

ЕТАПИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Harbar V

Vinnytsia Institute of Trade and Economics SUTE

STAGES OF ANALYSIS AND ASSESSMENT OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

Анотація

У статті визначено етапи аналізу та оцінки управління бізнес-процесами підприємства. З'ясовано основні цілі документування та моделювання бізнес-процесів. Охарактеризовано стандарти та нотації, які використовуються для моделювання бізнес-процесів. Розглянуто інструменти та методи оптимізації бізнес-процесів підприємства. Обґрунтовано необхідність використання різних підходів для безперервного вдосконалення бізнес-процесів. Встановлено, що системний підхід до аналізу та оцінки бізнес-процесів є ключовим фактором для підвищення ефективності, оптимізації ресурсів та досягнення стратегічних цілей підприємства.

Abstract

The article defines the stages of analysis and assessment of enterprise business process management. The main goals of business process documentation and modeling are clarified. The standards and notations used for business process modeling are characterized. The tools and methods for optimizing enterprise business processes are considered. The need to use different approaches for continuous improvement of business processes is substantiated. It is established that a systematic approach to the analysis and assessment of business processes is a key factor for increasing efficiency, optimizing resources, and achieving strategic goals of the enterprise.

Ключові слова: бізнес-процес, управління бізнес-процесами, ідентифікація бізнес-процесів, моделювання, процесний підхід.

Keywords: business process, business process management, business process identification, modeling, process approach.

Управління бізнес-процесами (Business Process Management, BPM) є критично важливим елементом забезпечення ефективності та конкурентоспроможності сучасного підприємства. В умовах динамічного ринкового середовища, компанії, які прагнуть до стабільного розвитку та масштабування, повинні не лише впроваджувати новітні технології, але й систематично працювати над оптимізацією своєї внутрішньої діяльності.

Аналіз та оцінка управління бізнес-процесами дозволяють виявити «вузькі місця», дублювання функцій, надлишкові витрати часу та ресурсів. Цей комплексний підхід спрямований на забезпечення прозорості операційної діяльності, підвищення її контрольованості та адаптивності до змін зовнішнього середовища.

Проблему аналізу та оцінки управління бізнес-процесами досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Серед ключових зарубіжних вчених, які розробили основоположні концепції та методики, слід виділити М. Хаммера та Дж. Чампі, які вважаються засновниками концепції реінжинірингу бізнес-процесів (BPR), їхня праця «Реінжиніринг корпорації» (Reengineering the Corporation) стала класичною роботою, що заклала основу процесного підходу в управлінні [8].

Д. Харрінгтон відомий своїми роботами з покращення та управління бізнес-процесами, зокрема методологіями безперервного вдосконалення [9]. М. Портер розробив концепцію ланцюга створення цінності, яка є фундаментальною для ідентифікації та аналізу ключових бізнес-процесів підприємства [4]. Р. Чанг, Е. Ніколас, Дж. Роберт зробили внесок у розробку практичних інструментів та методів оцінки ефективності бізнес-процесів [7].

В Україні проблеми аналізу та оцінки управління бізнес-процесами також активно досліджуються. Л. Федулова досліджувала різні аспекти застосування концепції процесного підходу в управлінні вітчизняними підприємствами [5]. А. Череп, К. Потопа, О. Ткаченко займалися питаннями удосконалення бізнес-процесів на основі застосування технологій реінжинірингу, зокрема на підприємствах харчової промисловості [6]. Н. Андрущенко розглядала проблеми впровадження процесного підходу до управління підприємством [1]. Р. Мірошник та М. Дереворіз досліджують особливості аналізу бізнес-процесів підприємства, включаючи оптимізацію використання інструментів та автоматизацію процесів [3].

Ці та інші вчені розробили теоретичну базу та практичні рекомендації, які лягли в основу сучасних методик проведення аналізу та оцінки управління бізнес-процесами підприємств.

Метою дослідження є узагальнення методів та підходів до управління бізнес-процесами, виділення етапів аналізу та оцінки їх ефективності, а також розробка рекомендацій для оптимізації та впровадження системи управління бізнес-процесами на підприємстві.

Бізнес-процеси можна трактувати як дії, що спрямовані на досягнення визначених цілей і максимального результату, вираженого у зростанні рентабельності інвестованого капіталу, за збереження рівня ліквідності та досягнення цілей виробництва і збуту з урахуванням соціальних завдань.

За стандартами ISO 9001 бізнес-процеси – це стійка, цілеспрямована сукупність взаємозалежних і взаємодіючих видів діяльності, яка за визначеною технологією трансформує вхід у вихід [2].

При здійсненні управління бізнес-операціями важливо здійснювати оцінку та аналіз бізнес-операцій. Даний процес здійснюється у декілька етапів.

Основні етапи аналізу та оцінки управління бізнес-процесами підприємства включають системний підхід, спрямований на ідентифікацію, документування, аналіз, вдосконалення та моніторинг процесів для досягнення стратегічних цілей організації.

Розглянемо основні етапи аналізу та оцінки управління бізнес-процесами підприємства:

1 етап – ідентифікація та визначення бізнес-процесів. Ідентифікація та визначення бізнес-процесів є ключовими процедурами впровадження процесного підходу до управління підприємством. Ці етапи спрямовані на створення цілісної картини діяльності підприємства, де робота розглядається не як набір функцій окремих підрозділів, а як сукупність взаємопов'язаних процесів, орієнтованих на кінцевий результат (продукт або послугу), що має цінність для споживача.

На цьому етапі визначаються всі існуючі бізнес-процеси підприємства, їхні межі, входи, виходи, постачальники, клієнти та власники процесів. Процеси класифікуються на основні (прямо створюють цінність для клієнта, наприклад, виробництво, збут), допоміжні (забезпечують основні, наприклад, управління персоналом, закупівлі) та процеси управління (планування, контроль, регулювання).

Визначення (або моделювання) бізнес-процесів – це детальний, формалізований опис послідовності дій, правил, учасників та ресурсів для кожного ідентифікованого процесу з метою забезпечити чітке розуміння того, як виконується робота, виявити вузькі місця, дублювання функцій, невизначеність та можливості для вдосконалення. Кінцевим результатом ідентифікації та визначення бізнес-процесів є створення прозорої, зрозумілої та керованої системи діяльності підприємства, що дозволяє більш ефективно досягати стратегічних цілей.

2 етап – документування та моделювання (опис) бізнес-процесів. Документування та моделювання бізнес-процесів – це процес формального опису послідовності дій, що призводять до створення цільового результату та допомагає підвищити ефективність, покращити контроль, виявити можливості для оптимізації та створити стандартизовану візуальну модель процесу за допомогою спеціальних нотацій, як-от BPMN.

Основні цілі документування та моделювання бізнес-процесів включають: виявлення вузьких місць, зайвих кроків, дублювання та можливостей для автоматизації; забезпечення послідовного виконання процесів, незалежно від виконавця; спрощення процесу адаптації нових співробітників через наявність чітких інструкцій; дотримання галузевих стандартів та нормативних вимог.

Для моделювання бізнес-процесів використовуються різні стандарти та нотації (табл. 1).

Таблиця 1

Стандарти та нотації, які використовуються для моделювання бізнес-процесів

Стандарти та нотації	Характеристика
BPMN (Business Process Model and Notation)	Найпоширеніший міжнародний стандарт для графічного представлення бізнес-процесів. Він пропонує широкий набір елементів (події, дії, шлюзи, пули, доріжки) для детального опису логіки процесу
IDEF0	Методологія функціонального моделювання, яка фокусується на функціях системи та взаємодії між ними (входи, виходи, управління, механізми/ресурси)
UML (Unified Modeling Language)	Уніфікована мова моделювання, яка використовується переважно в розробці програмного забезпечення, але також може застосовуватися для опису бізнес-процесів, зокрема через діаграми діяльності (activity diagrams)
DFD (Data Flow Diagrams)	Стандарт для ілюстрації потоків даних у системі, показує, як дані трансформуються процесами
Блок-схеми (Flowcharts)	Простий і наочний метод для візуалізації послідовності кроків у процесі, підходить для невеликих та простих процесів

Ефективне документування включає ідентифікацію та визначення об'єкта, збір інформації, опис дій, створення візуальної моделі, перевірку та затвердження, публікацію та супровід. Використовуючи стандартизовані підходи, підприємства можуть створити прозору та ефективну систему управління своїми бізнес-процесами.

3 етап – аналіз та оцінка бізнес-процесів. Здійснюється всебічний аналіз описаних процесів з метою виявлення проблемних зон, вузьких місць, дублювання функцій, зайвих кроків, а також оцінки їхньої ефективності та результативності. Оцінка бізнес-процесів включає:

– оцінку кількісних параметрів: час виконання, вартість процесу, задіяні ресурси (персонал, обладнання, інформація);

– оцінку якісних показників: якість результатів, відповідність вимогам клієнтів та стратегічним цілям, рівень автоматизації та зрілості процесу.

4 етап – розробка та планування вдосконалень (оптимізація) – це системний підхід, спрямований на підвищення ефективності, результативності та гнучкості діяльності підприємства. Цей процес є ключовою складовою загального управління бізнес-процесами (BPM) і зазвичай включає **визначення та моделювання поточних процесів (As-Is), аналіз процесів, розробку та проєктування вдосконалених процесів (To-Be), впровадження змін, моніторинг та постійне вдосконалення.**

Для розробки та планування вдосконалень бізнес-процесів підприємства використовуються різні інструменти та методології (табл. 2).

Таблиця 2

Інструменти та методи оптимізації бізнес-процесів підприємства	
Інструменти та методології	Характеристика
Методології	
«Шість сигм» (Six Sigma)	Підхід, спрямований на зменшення дефектів і варіативності процесів
Бережливе виробництво (Lean Manufacturing)	Фокусується на усуненні всіх видів втрат (час, матеріали, рух тощо)
Реінжиніринг бізнес-процесів (BPR)	Радикальне переосмислення та перепроєктування процесів для досягнення кардинальних покращень
Бенчмаркінг	Порівняння своїх процесів з кращими практиками конкурентів або лідерів галузі
Програмні засоби	
BPM-системи (Business Process Management Suites)	Комплексні платформи для моделювання, автоматизації, виконання та моніторингу процесів
Програми для моделювання (наприклад, ARIS Toolset)	Інструменти для візуального опису та аналізу процесів
Засоби статистичного аналізу (наприклад, SigmaXL)	Для глибокого аналізу даних процесів

На основі результатів аналізу розробляються пропозиції щодо оптимізації бізнес-процесів. Це може включати зміну послідовності дій, перерозподіл ресурсів, впровадження нових технологій або автоматизації, а іноді – радикальний реінжиніринг. Створюється модель майбутнього стану процесу (To-Be модель).

Успішна оптимізація бізнес-процесів вимагає системного підходу, залучення всіх зацікавлених сторін та орієнтації на кінцеві результати для досягнення стратегічних цілей підприємства.

5 етап – впровадження змін бізнес-процесів підприємства. Даний етап передбачає тестування нових процесів та їхнє впровадження у повсякденну діяльність підприємства і є завершальною частиною, яка включає в себе перехід від моделювання та аналізу до реального застосування оптимізованих процедур на практиці.

Перед повномасштабним впровадженням нові процеси тестуються, щоб переконатися в їхній ефективності та виявити можливі недоліки. Після успішного тестування нові бізнес-процеси повноцінно інтегруються в щоденну роботу, замінюючи застарілі або неефективні процедури. Обов'язково оновлюється відповідна документація, щоб уникнути плутанини та забезпечити правильне

розуміння нових правил співробітниками. Персонал проходить навчання для розуміння нових процесів, їхньої ролі в них та отримання необхідних навичок для роботи за новими стандартами. **На етапі впровадження здійснюється постійний контроль за виконанням нових процесів та їхня оцінка на відповідність поставленим цілям.** Впровадження змін бізнес-процесів підприємства є критично важливим етапом, що перетворює розроблені рішення на реальні інструменти для досягнення стратегічних цілей бізнесу.

6 етап – моніторинг та контроль бізнес-процесів підприємства включає встановлення стандартів, вимірювання фактичних показників, їх порівняння зі стандартами, а також внесення коректив за необхідності для забезпечення виконання планів та запобігання помилкам. Це процес перевірки того, чи все відбувається відповідно до ухваленого плану, інструкцій та принципів, що забезпечує досягнення цілей підприємства.

На даному етапі відбувається визначення очікуваних результатів та показників для кожного процесу, здійснюється вимірювання фактичних результатів та показників виконання процесу, зіставлення фактичних показників зі встановленими

стандартами для виявлення відхилень. Якщо стандарти виявляються нереалістичними, їх можна переглянути та скоригувати.

Моніторинг та контроль забезпечують **петлю зворотного зв'язку** (feedback loop), яка дозволяє переходити до наступного етапу – **постійного вдосконалення** (7 етап, якщо розглядати за класичним циклом управління якістю PDCA – Plan, Do, Check, Act), адже виявлені проблеми стають основою для нових проектів з оптимізації.

7 етап – безперервне вдосконалення, яке передбачає постійний моніторинг та оцінку результатів для виявлення нових можливостей покращення бізнес-процесів після їх впровадження. Цей етап формує цикл зворотного зв'язку, який допомагає вдосконалити процеси та досягати кращих результатів.

Безперервне вдосконалення бізнес-процесів також передбачає постійний, систематичний підхід до аналізу та оптимізації існуючих процесів підприємства. Його ключові цілі полягають у зменшенні витрат часу, ресурсів та коштів на виконання операцій; зменшенні кількості дефектів, помилок та браку продукції чи послуг; адаптації процесів для кращого задоволення мінливих потреб і очікувань споживачів; швидке реагування на зміни зовнішнього середовища, ринку та конкуренції.

Для реалізації цього етапу використовуються різні підходи:

- цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act – Планування-Виконання-Перевірка-Дія) – класичний ітераційний підхід до вдосконалення;

- Kaizen (Кайдзен) – японська філософія, що фокусується на невеликих, постійних змінах, які з часом призводять до значних результатів;

- Six Sigma (Шість сигм) – методологія, спрямована на зменшення варіативності процесів та усунення дефектів;

- Lean (Ощадливе виробництво) – підхід, націлений на усунення втрат (дій, які не створюють цінності для клієнта) в процесах.

Безперервне вдосконалення – це не одноразова дія, а постійна культура мислення та роботи в організації. Воно дозволяє компанії залишатися конкурентоспроможною, адаптуватися до викликів та постійно підвищувати свою цінність для клієнтів.

Таким чином, системний підхід до аналізу та оцінки бізнес-процесів є ключовим фактором для підвищення ефективності, оптимізації ресурсів та досягнення стратегічних цілей підприємства. Реалізація етапів, від ідентифікації процесів до їхньої постійної оптимізації та контролю, дозволяє підприємству залишатися конкурентоспроможним на ринку та адаптуватися до мінливих умов бізнесу. Загалом, регулярний аналіз та оцінка бізнес-процесів є необхідною умовою сталого розвитку підприємства.

Список літератури

1. Андрущенко Н. О. Роль процесного підходу в управлінні бізнесом. Науковий огляд. 2014. Т. 2. № 1. URL: <https://www.naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/102/146>
2. ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». URL: <http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf>
3. Мірошник Р. О., Дереворіз М. В. Особливості аналізування бізнес-процесів підприємств у сучасних умовах. Features of business process analysis of enterprises in modern conditions. Економіка та суспільство. 2024. Вип. 62. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3963/3886>
4. Портер М. Стратегія конкуренції. Київ : Основи, 1998. 390 с.
5. Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / за ред. Л. І. Федулової. Київ : Центр учбової літератури. 2007. 536 с.
6. Череп А. В., Потопа К. Л., Ткаченко О. В. Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості : монографія. Київ : Кондор, 2009. 386 с.
7. Chase Richard B., Equiline Nicholas J., Jacobs Robert F. Production and Operational Management. New York : McGraw-Hill, 1998. 889 p.
8. Hammer M., Champi J. Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution. New York : Harper Business, 1993. 223 p.
9. Harrington Dzh. Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness. New York : McGraw-Hill, 2005. 289 p.